

Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в XXI столітті», присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука (11–12 жовтня 2018 р.) . – Рівне : РВЦ МЕРУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2018. – 396 с.

ISBN 978-966-7359-70-6

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем'янчука
(Протокол № 1 від 27 березня 2018 р.)*

Організаційний комітет конференції

Голова оргкомітету:

Дем'янчук А. С. – д.пед.н., професор, ректор Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука (Україна).

Заступник голови оргкомітету:

Борейко В. І. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука.

Співголови оргкомітету:

Клеменс Будзовський – канцлер Краківської Академії імені Анджея Фрича Моджевського (Польща), доктор, професор;

Кочурко Василь Іванович – ректор Барановицького державного університету (Білорусь), доктор сільськогосподарських наук, професор;

Петер Сабо – ректор Університету Прикладних Наук імені Яноша Кодолані (Угорщина), доктор, професор;

Пшемислав Францков'як – ректор Великопольської Вищої Соціально-економічної Школи в Срьоде Великопольській (Польща), доктор, професор;

Серго Чичагуа – директор Академія європейської освіти (Грузія);

Талеуш Граца – ректор Університету євро регіональної економіки імені Альхіде де Гаспері (Польща), доктор, професор.

Хосе Альфредо Періс Кансіо – ректор Католицького університету Валенсії імені Святого мученика Вісента (Іспанія).

Члени оргкомітету:

Джунь Й. В. – д.ф.-м.н., професор; **Калько А. Д.** – д.геогр.н., професор;

Матвійчук А. В. – д.філос.н., професор; **Мітчук О. А.** – д.соц.ком., професор;

Миронець Н. Р. – к.і.н., доцент; **Пагута Т. І.** – к.пед.н., доцент; **Артюшок К. А.** – к.е.н., доцент; **Груба Т. Л.** – к.пед.н., доцент; **Завацька Л. А.** – к.пед.н., професор;

Сойко І. М. – к.пед.н., доцент (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, Україна).

ISBN 978-966-7359-70-6

© Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем'янчука, 2018

ЗМІСТ

Секція 1. Історико-правові дослідження	9
Дума В. В. Захист прав споживачів: теоретико-правові передумови.....	9
Ільків О. В. Кулівля-продаж квартири на етапі будівництва: цивільно-правовий аспект.....	13
Лашенкова Н. О. Реформа прокуратури України: стан та перспективи.....	16
Лопатька Н. М. Переваги проблемної лекції в процесі викладання історичних дисциплін у закладах вищої освіти.....	19
Матвійчук А. В. Феномен праворозуміння в контексті підготовки майбутніх юристів.....	22
Мельник О. М. Ефективність законодавства у контексті сучасних євроінтеграційних процесів в Україні.....	26
Микунець В. Ю. Євроскептицизм і єврооптимізм: сучасні теоретико-правові підходи.....	30
Осауленик А. О. Кримінально-виконавча система України в перші роки незалежності (1992–1993 рр.).....	34
Осауленик О. І. Співвідношення санкції та юридичної відповідальності.....	37
Петран М. С. Інститут аналогії в праві: генеза та сучасні підходи.....	40
Рижченко І. М. Обов'язковість виконання комплексних заходів з охорони праці, які спрямовані на зменшення травматизму та професійних захворювань працівників.....	44
Трофимович В. В. Сучасні українсько-польські відносини: випробування історією.....	49
Хмара М. В. Незалежність адвоката: міжнародні правові стандарти та їх реалізація в Україні.....	53
Секція 2. Інформаційні системи та технології	58
Артим Л. М., Кунанець Н. Е., Ржеуський А. В. Розробка платформи для вивчення англійської мови для людей з вадами зору.....	58
Бомба А. Я., Климюк Ю. Є. Застосування математичного моделювання до дослідження оптимального використання фільтруючих матеріалів у швидких багатопарових фільтрах із кусково-однорідними пористими завантаженнями.....	61
Джунь Й. В. Перевірка правильності фундаментальних ймовірнісних принципів теорії маркетингу.....	65

- зробити засвоєння знань більш доступним;
- навчитись формулювати власну думку, аргументувати своє розуміння проблеми, дискутувати;
- навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;
- моделювати різні життєві ситуації, збагачувати власний соціальний досвід шляхом включення в різні життєві ситуації;
- вчитись будувати конструктивні відносини в групі, уникати конфліктів, шукати компроміси, прагнути до діалогу та спілкування;
- аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння;
- розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт [4, с. 11].

Отже, сучасні дослідження проблеми підготовки учителя орієнтовані на посилення фундаментальної дидактичної і методичної освіти.

Нові завдання потребують системної модифікації структури педагогічної освіти, модернізації її змісту, розробки нових форм і методів навчання, пошуків ефективних форм організації педагогічної практики. Значна частина вчених пов'язує можливість підвищення ефективності підготовки вчителя із застосуванням нових педагогічних технологій.

Тому, освіта повинна стати системною, здатною швидко змінюватися й адаптуватися до нових потреб суспільства. Відповідно, висувуються нові вимоги до результатів підготовки сучасного вчителя, у якого, крім комунікативних, організаційних, інтелектуальних, фізичних, моральних здібностей, потрібно розвивати динамічність, креативність, індивідуальність, професійну компетентність.

1. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»). – К. : Компас, 1992.
2. Кузь В. Г. Нова Українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015–2025 рр. / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2017. – 1 (94). – С. 21–26.
3. Пометун О. І. Інтерактивні методи навчання / О. Пометун // Енциклопедія освіти / АПН України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 357.
4. Пометун О. І. Активні й інтерактивні методи навчання : До питання про диференціацію понять / О. Пометун // Шлях освіти. – 2004. – № 3. – С. 10–15.

УДК 37.035.6

Максимчук Н. С., викладач (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне)

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Формування національної ідентичності є одним із пріоритетних завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді і Стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016–2020 роки [1; 2].

Актуальність проблеми обумовлена необхідністю досягнення й засвоєння національно-культурних цінностей українського народу, історичної пам'яті, збереження національної аутентичності та традицій. Водночас, формування національно-культурної ідентичності має здійснюватися на основі рівноправного діалогу з усіма етносами і народами, які проживають на теренах України і спрямовуватися на згуртування української нації, створення сприятливих умов для їх розвитку.

У Законі України «Про освіту» підкреслюється, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу Українського народу [3].

Пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). Нова українська школа буде плекати українську ідентичність, виховувати не лише відповідальність за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства [4, с. 19].

Як зазначають автори програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українознавство, 1–4 класи» П. Кононенко, Т. Присяжна, метою курсу «Українознавство» в початковій школі є широке ознайомлення учнів з матеріальними та духовними цінностями українського народу, вивчення особливостей українського довілля, етносу, мови, культури, нації- та державотворення, української ментальності, історичного розвитку та історичної долі українського народу, формування духовно багатого особистості з цілісним уявленням про світ, патріотичними почуттями та розвинутою національною самосвідомістю майбутнього громадянина України [5, с. 3].

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді і Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки розроблено навчальну програму курсу українознавства за вибором для учнів 1–4 класів «Я люблю Україну». Метою курсу є загальнокультурний розвиток молодших школярів і підготовка їх до життєдіяльності в українському соціумі на основі українознавчого компонента змісту освіти, який ґрунтується на ознайомленні учнів початкових класів із Україною як своєю державою, сторінками її історії, культурою українського народу та її особливостями в різних регіонах, релігією, традиціями і звичаями, національними формами мовленнєвого етикету, малими українськими фольклорними формами, – для збереження нації і державності загалом [6, с. 39].

Відродження національної школи як складової розбудови державності, виховання громадян незалежної та суверенної України неможливі без учительських кадрів, які є носіями духовності свого народу, його педагогічної культури. У зв'язку з цим зростають вимоги до особистості вчителя, рівня його професійної підготовки. Майбутній фахівець із початкової освіти повинен вміти формувати в учнів національну свідомість та самосвідомість, гордість за причетність до своєї нації, держави, повагу до культури свого народу, традицій, обрядів, свят; використовувати на уроках та в позакласній роботі духовні надбання народу, усну народну творчість, культурно-історичні та національні традиції української етнографії.

Питанням гуманізації національної освіти і національного виховання, оптимізації розвитку національної ідентичності та національної самосвідомості студентської молоді присвячено наукові праці В. Андрущенка, В. Антоновича, І. Беха, В. Борисова, М. Боришевського, Г. Ващенко, О. Вишневського, М. Драгоманова, В. Євтуха, П. Кононенка, В. Кременя, В. Кузя, Г. Лозко, С. Максименка, В. Москальця, І. Огієнка, І. Пасічника, Т. Потапчук, М. Стельмаховича, Д. Тхоржевського та ін. Проте питання формування національно-культурної ідентичності майбутніх учителів початкової школи ще потребує додаткової уваги.

Національно-культурна ідентичність особистості становить сукупність національних і культурних цінностей, почуттів, уявлень, поглядів, ідей, завдяки яким індивід усвідомлює свій історично зумовлений соціально-культурний локалітет у системі етнодиференційованого людства. Це усвідомлене прийняття особистістю відповідних норм і зразків поведінки, ціннісних орієнтацій, поглядів і мови, розуміння свого «Я» з позиції ustalених характеристик, прийнятих у певній етнічній групі, виявлення лояльності до них. Національно-культурна ідентичність виявляється в самоототоженні себе з національно-культурними зразками та стереотипами суспільства. Виховання національно-культурної ідентичності, що опирається на моральні цінності сприятиме формуванню національного духу в підростаючого покоління, упровадженню націокультурної парадигми

виховання і освіти, доланню національного нігілізму, зміцненню позиції української мови в Україні, формуванню шанобливого ставлення до національних символів, формуванню національної свідомості і самосвідомості.

Метою формування національно-культурної ідентичності є становлення громадянина-патріота України, який усвідомлює свою приналежність до українського народу, причетність до долі країни, її ролі у світовому співтоваристві, а також є носієм української культури, мови, береже історичну пам'ять, цінує культуру, традиції, готовий боронити, розбудовувати Україну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, державу. Водночас, формування національно-культурної ідентичності передбачає становлення таких важливих якостей як ціннісне ставлення до Батьківщини і її культури, справедливість, національну гідність, повагу і любов до своїх батьків та родини [7].

Отже, сформувати національно свідомого вчителя спроможний українознавчий зміст педагогічної освіти, який має враховувати надбання української культури, педагогічної думки та шкільної практики, багатовікові народні традиції, неоціненні скарби народної мудрості виховання та освіти.

1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді [Електронний ресурс] // Режим доступу : <http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/nacjonalno-patriotichne-vixovannya/>.
2. Указ Президента України №580/2015 Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки [Електронний ресурс]. // Режим доступу : <http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494>.
3. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] // Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.
4. Нова українська школа : порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»», 2017. – 2016 с.
5. Кононенко П. Українознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи / П. Кононенко, Т. Присяжна. – Київ, 2013. – 47 с.
6. Чабайовська М. Я люблю Україну. Програма курсу українознавства за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів (1–4 класи) / М. Чабайовська, Н. Омельченко, М. Кальчук // Початкова школа. – 2016. – № 9. – С. 39–48.
7. Бех І. Концепція з формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах // І. Бех, К. Журба // Гірська школа Українських Карпат. – 2017. – № 16. – С. 24–33.